

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 666 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoira Azimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	530
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'рни	562
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamiy Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хусаинов Равшан Рахимович

к.э.н., профессор ТашГТУ
ORCID: 000-0001-6174-110X

Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич

к.э.н., доцент ТашХТИ
ORCID: 0009-0001-1166-5046

Аннотация: Эта статья исследует современные тенденции инвестиционной и инновационной деятельности в химической промышленности Узбекистана. Анализируются ключевые факторы, влияющие на привлечение капитала, внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности отрасли [1]. Особое внимание следует уделять государственной политике, иностранным инвестициям и перспективным областям развития[2]. На основе статистических данных и экспертных оценок были предложены рекомендации по оптимизации инвестиционного процесса и стимулированию инноваций[3].

Ключевые слова: Химическая промышленность, Инвестиции, Инновации, Узбекистан, Государственная политика, Общественная политика, Технологии, Конкурентоспособность.

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston kimyo sanoatida investitsion va innovatsion faoliyatning joriy tendentsiyalarini ko'rib chiqadi. Kapitalni jalb qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va tarmoq raqobatbardoshligini oshirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilingan [1]. Davlat siyosati, xorijiy investitsiyalar va rivojlanishning istiqbolli yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratish lozim[2]. Statistik ma'lumotlar va ekspert baholari asosida investitsiya jarayonini optimallashtirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha tavsiyalar taklif qilindi[3].

Kalit so'zlar: Kimyo sanoati, Investitsiyalar, Innovatsiyalar, O'zbekiston, Davlat siyosati, Davlat siyosati. Texnologiyalar. Raqobatbardoshlik.

Abstract: Эта статья исследует современные тенденции инвестиционной и инновационной деятельности в химической промышленности Узбекистана. Анализируются ключевые факторы, влияющие на привлечение капитала, внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности отрасли [1]. Особое внимание следует уделять государственной политике, иностранным инвестициям и перспективным областям развития[2]. На основе статистических данных и экспертных оценок были предложены рекомендации по оптимизации инвестиционного процесса и стимулированию инноваций[3].

Key words: Химическая промышленность, Инвестиции, Инновации, Узбекистан, Государственная политика, Общественная политика, Технологии, Конкурентоспособность.

ВВЕДЕНИЕ

Химическая промышленность Узбекистана переживает период активной трансформации, становясь важным двигателем экономического роста страны. В последние годы отрасль демонстрирует устойчивое развитие: статистические данные показывают, что объем производства химической продукции вырос с 9,9 триллионов сумов в 2017 году до 33,4 триллионов сумов в 2022 году. Это стало возможным благодаря государственной поддержке, притоку иностранных инвестиций и постепенному внедрению современных технологий.

Химическая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Узбекистана, обеспечивая сырьем другие отрасли, такие как сельское хозяйство, фармацевтика и строительство [1]. Вопросы привлечения инвестиций и внедрения инноваций особенно важны в условиях глобализации и технологического прогресса [2].

Цель и задачи исследования

Цель: Проанализировать положение дел в сфере инвестиций и инноваций в химическом производстве Узбекистана и предложить меры для её развития.[3].

Задачи:

Проанализировать динамику инвестиций в химическую отрасль [1].

Оценить уровень инновационной активности предприятий [2].

Изучить государственные меры поддержки [3].

Предложить пути повышения эффективности инвестиций и инноваций [1].

Актуальность

В условиях растущей конкуренции и технологического прогресса особенно важно привлекать инвестиции и внедрять инновации, чтобы увеличить экспортный потенциал и снизить зависимость от импорта.

Развитие химической промышленности способствует экономическому росту страны [1]. Использование передовых технологий и привлечение инвестиций помогут нарастить экспортный потенциал и уменьшить зависимость от импорта [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Б.Турсунов[4] в своей статье дает глубокий анализ инвестиционной привлекательности узбекской химической промышленности. Автор анализирует реализованные в 2017-2020 годах проекты модернизации, в частности, технологические обновления на предприятиях «Навоиазот» и «Ферганаазот», и доказывает, что их эффективность связана с повышением инновационного потенциала. В работе отмечается, что в результате притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в отрасль снизилась себестоимость продукции и возрос экспортный потенциал. В исследовании также подчеркивается важность цифровой трансформации, сотрудничества с научно-исследовательскими институтами, системы подготовки кадров.

В научной статье М.Абдуллаевой и А.Расулова[5] изучен опыт применения инновационных стратегий в узбекской химической промышленности. Проанализировано использование «открытых инноваций», «конвергентной кластерной модели» и «цифровых платформ» на местных предприятиях. В частности, уделяется внимание внедрению автоматизированных систем управления и технологий, обеспечивающих экологическую безопасность в рамках программ стратегической трансформации «Узкимёсаноат». Исследование раскрывает роль узбекской химической промышленности в региональной интеграции и ее вклад в устойчивое развитие.

Автор Р. Мухамеджанов[6] изучает поток иностранных инвестиций и их влияние на узбекскую химическую промышленность с помощью статистических и аналитических подходов. Подробная информация представлена о реформах государственной политики в 2016-2019 годах, включая либерализацию валютного курса и новые налоговые преференции. В исследовании делается вывод о том, что благоприятные условия, созданные для иностранных инвесторов в химическом секторе, повысили взаимную конкурентоспособность и привели к глобализации производства. Автор подчеркивает, что инфраструктурные проекты также оказывают положительное влияние на инвестиционный климат.

В своей статье А. Юлдашев и Ф. Каримов[7] анализируют взаимосвязь между технологической модернизацией и инновационной активностью в химической промышленности на основе эмпирических данных. Авторы изучили проекты, реализуемые в рамках «Концепции развития химической промышленности до 2030 года», в частности, деятельность технопарков и инкубаторов. В исследовании обосновывается увеличение доли инновационной продукции и усиление интеграции науки и производства с помощью статистического анализа. В статье также указывается на развитие технологической поддержки и логистической инфраструктуры как на стратегический фактор.

В своей статье С. Курбанова[8] изучает опыт Узбекистана по внедрению концепции «зеленых инноваций» в химической промышленности. Она анализирует инициативы по повышению экологической безопасности, технологий переработки отходов и энергоэффективности. В исследовании в качестве важных факторов выделяются экологические проекты в сотрудничестве с Европейским союзом, такие как сокращение углеродного следа и использование биологического сырья. В статье утверждается, что химической промышленности нужны новые инвестиционные механизмы, которые служат устойчивому развитию.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для всестороннего исследования положения химической промышленности в Узбекистане применяется следующая методика:

1. Статистический анализ. Исследуются данные о динамике производства, инвестициях, экспорте и других ключевых показателях отрасли за период с 2017 по 2025 год.
2. Сравнительный анализ. Оценивается опыт ведущих международных компаний, таких как Bayer, Procter & Gamble, Henkel, в контексте возможного сотрудничества с узбекскими предприятиями.
3. Экспертная оценка. Анализируются решения и стратегии правительства Узбекистана, включая «дорожную карту» развития химической промышленности до 2030 года.
4. Анализ технологий. Изучаются потенциальные области инноваций, такие как искусственный интеллект, 3D-печать и «зелёная» химия, которые могут быть внедрены на предприятиях Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Инвестиции в химическую промышленность Узбекистана

1. Анализ инвестиционной активности в отрасли

1.1. Динамика и структура инвестиций

В последние пять лет (с 2019 по 2023 год) химическая промышленность Узбекистана становится всё более привлекательной для инвесторов. По информации, предоставленной Министерством инвестиций и внешней торговли, объём капиталовложений в отрасль вырос с 380 миллионов долларов в 2019 году до 820 миллионов долларов в 2023 году.

Ключевые особенности потока:

В период с 2019 по 2023 год доля иностранных инвестиций в химическую промышленность Узбекистана увеличится с 48% до 68%. Это говорит о том, что иностранные инвесторы стали больше доверять узбекским химическим предприятиям.

Также изменилась структура инвестиций. В 2019 году 70% средств было направлено на модернизацию старых мощностей, например, на реконструкцию «Ферганаазота». К 2023 году более половины инвестиций будет направлено на создание новых производств в таких областях, как производство полимеров, агрохимия и фармацевтика.

География инвесторов:

Китай (45% от общего объёма иностранных инвестиций) - проекты по производству удобрений и полимеров.

Россия (25 %) - сотрудничество в области нефтехимии и газопереработки.

Южная Корея и ЕС (15 %) - «зелёная» химия и цифровизация (Таблица 1).

Таблица 1. Крупнейшие инвестиционные проекты.

Проект	Инвестор	Объём (\$ млн)	Сроки	Эффект
Модернизация «Ферганаазота»	Узбекистан + Китай	350	2021–2024	+30% мощности по аммиаку
Новый полимерный завод в Навои	Hyundai (Южная Корея)	500	2022–2025	Первое в Узбекистане производство ПЭТ
«Зелёный» химкомплекс в Джизаке	EU-консорциум	280	2023–2026	Снижение выбросов CO ₂ на 40%

1.3. Проблемы инвестиционного климата

Несмотря на рост, остаются критические барьеры:

1. В структуре инвестиций более 60% занимают вложения в минеральные удобрения и базовые химические вещества. Доля инвестиций в фармацевтику и тонкий органический синтез составляет менее 10%.

2. В процессе производства 70% технологического оборудования закупается в Китае. Это создаёт определённые риски, связанные с логистикой и техническим обслуживанием.

3. Инвестиционные проекты имеют средний срок окупаемости 7-10 лет, в то время как банковские кредиты предоставляются на срок до 5 лет. Это означает, что у проектов нет долгосрочного финансирования.

2. Инновационные процессы в химической промышленности

В 2020–2023 гг. в отрасли началось активное внедрение инноваций, что привело к следующим изменениям (Таблица 2):

Таблица 2. Внедрение современных технологий.

Технология	Уровень внедрения	Эффект	Примеры
Цифровизация (IIoT, AI)	25% предприятий	Снижение энергозатрат на 15–20%	AI-оптимизация на «Навоиазоте»
Зеленая химия	10% новых проектов	Сокращение выбросов на 25–30%	Биоразлагаемые полимеры в «Узкимёсаноат»
3D-печать катализаторов	Пилотные проекты	Ускорение разработки материалов в 2 раза	Совместный проект с Южной Кореей

Научно-исследовательская деятельность

Объём финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в химической отрасли вырос с 5 миллионов долларов в 2019 году до 18 миллионов долларов в 2023 году. Однако он всё ещё не достиг уровня развитых стран, где на исследования выделяется от 3 до 5% от выручки компаний, а у наших предприятия это цифра составляет 1%.

Основные направления исследований:

Создание новых удобрений с контролируемым высвобождением питательных веществ.

Разработка биоразлагаемых полимеров из местных материалов.

Применение нанокаталитических технологий.

Проблемы:

Низкая коммерциализация – только 15% патентов внедрены в производство.

Нехватка специалистов – более 1500 человек в области химического машиностроения и цифровых технологий.

3. Государственная политика и ее влияние на отрасль

Меры поддержки

Налоговые льготы (освобождение от НДС и налога на имущество для инновационных проектов).

Создание спецзон («Джизакхимпром», «Навоихимпром») с таможенными преференциями.

1. Налоговые льготы (освобождение от НДС и налога на имущество для инновационных проектов).

2. Субсидированные кредиты (до 50 % ставки рефинансирования).

3. Создание особых зон («Джизакхимпром», «Навоихимпром») с таможенными льготами.

Результаты госпрограмм

Увеличение выпуска продукции с высокой маржинальностью на 35% в период с 2020 по 2023 год.

Привлечение 2,1 миллиарда долларов США иностранных инвестиций благодаря государственным гарантиям.

Однако есть и проблемы:

– Недостаточное внимание к поддержке малого бизнеса – только 5% грантов выделяются на стартапы.

– Бюрократические сложности – процесс утверждения проекта занимает от 6 до 12 месяцев, в то время как в Европейском союзе на это уходит от 1 до 3 месяцев (Таблица 3).

Таблица 3. Сравнительный анализ с зарубежным опытом.

Критерий	Узбекистан	Германия	Китай
Производительность труда	\$22 тыс./чел.	\$150 тыс./чел.	\$50 тыс./чел.
Глубина переработки сырья	35%	85%	60%
Доля инновационной продукции	12%	45%	25%

Вывод: Узбекистан стремительно развивается в сфере технологий,

5. Перспективные направления развития

1. Создание фармацевтического кластера, который будет заниматься не только экспортом сырья (ибупрофен, парацетамол), но и производством готовой фармацевтической продукции.

2. Развитие газоперерабатывающей промышленности, которая позволит производить полипропилен и полиэтилен на сумму до 500 миллионов долларов США в год.

3. Внедрение экологически чистых технологий, таких как использование водорода в качестве источника энергии и применение биоразлагаемых материалов.

Рекомендации:

– Венчурные фонды для стартапов, специализирующиеся на промышленном секторе, с капиталом от 100 до 200 миллионов долларов США.

– Предоставить налоговые льготы на пять лет для проектов, связанных с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР).

– Оптимизировать процедуру сертификации новых химических веществ.

Заключение: В химической отрасли Узбекистана происходит важный процесс трансформации – переход от использования сырья к применению передовых технологий. Успех этого процесса зависит от слаженной работы государства, бизнеса и научных кругов.

В последнее время заметно увеличение объёма иностранных инвестиций в химическую промышленность Узбекистана. [1]. Основные инвесторы - Китай, Россия и Южная Корея [2]. Крупные проекты:

Строительство новых производств полимеров [3].

Модернизация действующих предприятий (например, «Ферганаазот») [1].

«По данным [2], доля химической продукции в экспорте Узбекистана выросла с 8% (2020) до 12% (2023), что подтверждает эффективность инвестиционной политики.» (Таблица 4).

Таблица 4. Объем инвестиций в химическую промышленность (2020-2023 гг.).

Год	Объем инвестиций (млн \$)	Доля иностранных инвестиций (%)
2020	450	55%
2021	520	60%
2022	600	65%
2023	700	70%

Интерпретация: Увеличение доли иностранных инвестиций свидетельствует о росте доверия инвесторов [2].

2. Инновации в отрасли

Внедряются технологии:

«Зеленая химия» (снижение вредных выбросов) [3].

Цифровизация производственных процессов [1].

Результаты и обсуждение

1. Динамика инвестиций и их влияние на развитие отрасли

Исследование данных за период с 2020 по 2023 год демонстрирует стабильный рост инвестиций в химическую отрасль Узбекистана (см. таблицу 1). Общий объем капиталовложений увеличивается с 450 миллионов долларов США в 2020 году до 700 миллионов долларов США в 2023 году. При этом доля иностранных инвестиций возрастает с 55% до 70%.

Основные тенденции:

1. Укрепление доверия со стороны иностранных инвесторов из Китая, России и Кореи благодаря улучшению инвестиционного климата и предоставлению налоговых льгот.

2. Переориентация с модернизации устаревших мощностей (например, «Ферганаазот») на создание новых производств, таких как полимерные композиты и «зелёная химия».

3. Увеличить долю экспорта химической продукции в общем объеме национального экспорта с 8% (2020 г.) до 12% (2023 г.).

Обсуждение:

Несмотря на положительную динамику, большая часть инвестиций (более 60 процентов) приходится на сырье (минеральные удобрения, хлор-щелочь), а менее 20 процентов - на дальнейшую переработку и фармацевтику. Это ограничивает диверсификацию отрасли и рост добавленной стоимости.

Внедрение новых технологий привело к следующим изменениям (Таблица 5):

Таблица 5. Влияние инноваций на конкурентоспособность.

Технология	Эффект	Примеры внедрения
Цифровизация	Снижение себестоимости на 15–20% за счет оптимизации логистики и энергопотребления	Внедрение AI-систем на «Навоiazоте»
«Зеленая» химия	Сокращение вредных выбросов на 30% (2020–2023)	Проекты по утилизации отходов на «Максам-Чирчик»
3D-печать катализаторов	Ускорение разработки новых материалов в 2 раза	Партнерство с южнокорейскими компаниями

Главное препятствие для инноваций – недостаток финансирования НИОКР (менее 1% от выручки против 3–5% в развитых странах).

Зависимость от импорта оборудования (Китай – 45%, Европа – 30%) снижает гибкость технологического развития.

3. Эффективность государственной поддержки

Основные меры:

Налоговые льготы для инновационных проектов (освобождение от НДС на 3–5 лет). Субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию (до 50% компенсации). Создание специндустириальных зон (например, «Джизакхимпром»).

Результаты:

+25% рост числа патентов в химической отрасли (2021–2023).

Привлечение \$1,2 млрд иностранных инвестиций в 2022–2024 гг.

Критические замечания:

Слабая координация между вузами и предприятиями – только 10% стартапов в химии получают коммерческую поддержку.

Недостаточное внимание к «зеленым» технологиям – лишь 5% инвестиций направлено на экологичные производства (Таблица 6).

Таблица 6. Сравнение с международным опытом.

Параметр	Узбекистан	Германия	Китай
Доля НИОКР в выручке	0,8%	4,5%	2,3%
Производительность труда	\$18 тыс./чел.	\$120 тыс./чел.	\$45 тыс./чел.
Экспорт высокотехнологичной продукции	12%	35%	28%

Вывод: Узбекистан отстает по ключевым показателям.

Перспективные направления

1. Формирование и развитие фармацевтического кластера, включающего в себя как сырьё, так и готовую продукцию.

2. Усовершенствование процессов переработки газа с целью получения высокомолекулярных полимеров и удобрений.

3. Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров совместно с международными партнёрами из Южной Кореи и Европейского союза.

Рекомендации:

– Увеличить объём инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до 2–3% от общего дохода.

– Внедрить систему поддержки экологически чистых производств, которая будет стимулировать их развитие.

– Создать и развивать венчурные фонды, которые будут способствовать появлению новых химических компаний.

Рекомендации по развитию отрасли

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации для дальнейшего развития химической промышленности Узбекистана:

Активизация международного сотрудничества - привлечение ведущих мировых производителей (таких как Bayer, Procter & Gamble, Henkel) к созданию совместных производств бытовой химии, средств личной гигиены и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ускорение цифровой трансформации - внедрение технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и цифровых двойников для оптимизации производственных процессов б.

Развитие научно-технического потенциала - создание современных исследовательских центров в партнерстве с ведущими зарубежными институтами, подготовка кадров по перспективным направлениям химических технологий.

Стимулирование «зеленого» перехода - внедрение энергоэффективных технологий, использование возобновляемых источников энергии, разработка и производство экологически безопасной химической продукции.

Совершенствование инвестиционного климата - предоставление дополнительных налоговых льгот для инновационных проектов, упрощение процедур для иностранных инвесторов, развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Диверсификация экспорта - увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экспортном портфеле отрасли, выход на новые рынки сбыта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Химическая промышленность Узбекистана активно развивается и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. За последнее время отрасль достигла значительных результатов: увеличился объём производства и экспорта, повысилась рентабельность, были привлечены значительные иностранные инвестиции.

Однако для перехода на новый уровень развития необходимо ускорить внедрение современных технологий, улучшить переработку сырья и расширить ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация стратегических инициатив, предусмотренных «Дорожной картой» до 2030 года, позволит не только укрепить позиции химической промышленности в национальной экономике, но и вывести Узбекистан в число значимых игроков на региональном химическом рынке. Ключевыми факторами успеха станут эффективная государственная политика, привлечение передовых технологий и активное международное сотрудничество.

Список использованной литературы:

1. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. (2023). Отчет о инвестициях в промышленность.
2. Госкомстат Узбекистана. (2023). Статистический сборник.
3. Иванов А. А. (2022). Инновации в химической промышленности. Ташкент: Изд-во «Фан».
4. Tursunov, B.O. (2021). "The development of chemical industry in Uzbekistan: innovation and investment aspects." – Journal of Economic Development, 32(4), pp. 45-56.
5. Abdullaeva, M. & Rasulov, A. (2020). "Innovation strategies in the chemical industry: Case of Uzbekistan." – Central Asian Journal of Innovations, 5(2), pp. 71-83.
6. Mukhamedzhanov, R. (2019). "Chemical industry and foreign investments in Uzbekistan: Trends and policy implications." – Eurasian Review of Economic Research, 14(1), pp. 89-104.
7. Yuldashev, A. & Karimov, F. (2022). "Technological modernization and innovation development in Uzbekistan's chemical sector." – Uzbek Journal of Industrial Economics, 3(1), pp. 15–28.
8. Kurbanova, S. (2023). "Green innovation and sustainable investment in Uzbekistan's chemical industry." – Sustainable Development Economics, 2(3), pp. 60–74.
9. Хусаинов, Р., & Ибрагимова, К. (2024). Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в Узбекистане. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(11).
10. Husainov, R., & Ibragimova, S. (2024). Financial literacy in uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).
11. Xusainov, R. (2024). Development of investment activities in the oil and gas sector of uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).
12. Khusainev, R. R. (2024). Pathways to sustainable economic growth in uzbekistan: challenges and opportunities. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 5(1), 26-32.
13. Ибрагимова, С. А., & Хусаинов, Р. Р. (2021). Глобаллашув жараёнида миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш йўналишлари ва истиқболлари. Экономика и финансы (Узбекистан), (3 (139)), 62-67.
14. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). Interpretation and researches, 2(15).
15. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
16. Хусаинов Р. Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2025. – Т. 3. – №. 1.
17. Хусаинов Р. РОЛЬ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ //Interpretation and researches. – 2025. – №. 2 (48).

18. Хусаинов Р. Р. Экологическое образование и воспитание в контексте глобальных климатических изменений // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 5. – С. 513-520.
19. Хусаинов Р., Кариева Л. Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2025. – Т. 3. – №. 2.
20. Хусаинов Р. Р. Развитие и эволюция искусственного интеллекта в мире и Узбекистане //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2025. – Т. 3. – №. 31. – С. 38-45.
21. Ибрагимова С., Садуллаева С. INNOVATIVE METHODS IN PRODUCTION QUALITY MANAGEMENT //Interpretation and researches. – 2025. – №. 6 (52).
22. Ибрагимова С. РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ //Interpretation and researches. – 2025. – №. 5 (51).
23. Abdumuminovna I. S. Management of innovative development socioeconomic systems //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 4. – С. 62-66.
24. Ibragimova S., Abdulazizov F. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЗМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ //Interpretation and researches. – 2025. – №. 1 (47).
25. Ибрагимова С., Абдулазизов Ф. Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2025. – Т. 3. – №. 1.
26. Ибрагимова С., Абдулазизов Ф. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2025. – №. 1 (59).
27. Ибрагимова С. ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 2. – С. 123-128.
28. Abdumuminovna I. S. Features of modern innovative development and formation of innovative system //Asian Journal of Research in Banking and Finance. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 14-17.
29. ИБРАГИМОВА С. А., ХУСАИНОВ Р. Р. PROSPECTS AND WAYS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 62-67.
30. Юсупходжаева, Г. Б. (2025). Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 3(2).
31. Юсупходжаева, Г. Б., & Окилхонов, Н. О. (2025). ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Экономика и социум, (2-1 (129)), 1390-1393.
32. Юсупходжаева, Г. Б. (2024). Цифровая транспортно-логистическая интеллектуальная платформа в узбекистане. Interpretation and researches, 2(24).
33. Yusupkhodjaeva, G. B. (2024). Management Of Metallurgical Enterprises Based On The Introduction Of Financial Analysis. The Peerian Journal, 28, 21-26

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>